

VOLUME-1

ISSUE № 3 2023

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

3 / 2023

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:

LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
3/2023

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:

D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:

M.Y.Sulaymonov

Associate Editors:

B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

EDITORIAL BOARD

Chairman of the Editorial Board:

Askarova Oghiloy Mamashokirovna
doctor of pedagogical sciences, professor

Deputy Chairman of the Editorial Board:

Boyboboev Bakhodir Gulamovich
candidate of pedagogical sciences, associate professor

EDITORIAL ADVISORY BOARD

- Kadirkhanov Murodkhan Rashidkhanovich (Uzb)
candidate of chemical sciences, associate professor
- Larisa Nikolaevna Lazutkina (Rus)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Honkeldiyev Sher Hakimovich (Uzb)
doctor of pedagogic sciences, professor
- Tojiboyev Soyib Samijonovich (Uzb)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Baltabayeva Aida Tinaybekovna (Kgz)
doctor of philosophical sciences, professor
- Shomurodzoda Hasanjon Rozibobo (TJK)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadjanovna
doctor of pedagogical sciences, professor
- Artikova Muhaiyokhan Botiraliyevna (Uzb)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Abdullayev Abduvali (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, professor
- Isokboyev Alisher Akhmadjonovich (Uzb)
candidate of historical sciences, associate professor
- Abdullayev Tolkinjon Usmonovich (Uzb)
candidate of physical and mathematical sciences
- Boltobayev Sadulla Abdullayevich (Uzb)
candidate of medical sciences, associate professor
- Niyazov Sohijon Sabirjanovich (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Sattarov Bakhtiyar Katibzhanovich (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Boybobayeva Furuza Nabijonovna (Uzb)
doctor of philosophy in economic sciences
- Zamilova Rimma Ramilevna (Uzb)
doctor of philosophy in philosophical sciences
- Karshiyev Bekzod Nasirovich (Uzb)
doctor of philosophy in Technical sciences
- Kamolov Bakhtiyor Hasanboyevich (Uzb)
doctor of philosophy in Ecological sciences

Karimov Ne'mat Xolyigitovich

Namangan davlat universiteti

Jismoniy madaniyat fakulteti o'quv ishlari bo'yicha dekan o'rinbosari

E-mail: karimovnemmat@gmail.com**YOZGI DAM OLISH OROMGOHLARI VA SOG'LOMLASHTIRISH SPORT MASKANLARIDA
TURIZMNING XUSUSIYATLARI**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8329378>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizmning ahamiyati, maqsadi va vazifalari, yozgi dam olish oromgohlari va sog'lomlashtirish sport maskanlarida turizmning tashkil etishning dolzarbligi hamda xususiyatlari haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: turizm, sport maskanlar, oromgohlar, turizm turlari

KIRISH

Mustaqil O'zbekistonda turizm xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy-madaniy, siyosiy, iqtisodiy va tarbiyaviy jarayon sifatida mavjuddir. Mamlakatning geografik sharoiti va ijtimoiy-madaniy, iqtisodiy tuzilmalari asosida turizm ikki yo'nalishga (ichki va xalqaro turizm) ajratilgan. Ular asosan sayr (ekskursiya) va sayohatlar (piyoda va turli ulovlarda yurish) shaklida olib boriladi.

O'zbekiston Respublikasi turizmni rivojlantirishga qaratilgan Davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri ham bolalar va yoshlar sayohati uchun sharoit yaratish bilan birga, kadrlar tayyorlashda turizmning ahamiyatini yanada yaxshilashga qaratilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining 1992-yil 14-yanvarda qabul qilingan «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida»gi va 2019-yil 18-iyulda qabul qilingan «Turizm to'g'risida»gi Qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi «O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi qator Farmonlari, qarorlari, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan ko'plab qaror va Nizomlar hamda O'zbekiston aholisining jismoniy tayyorgarligi va salomatligi darajasini belgilab beruvchi «Alpomish» va «Barchinoy» maxsus testlari O'zbekistonda turizmni rivojlantirishning va turizm ta'limining tashkiliy-huquqiy asosini tashkil

etadi.

Turizm mustaqil fan sifatida Respublika Oliy o'quv yurtlari tarkibidagi jismoniy madaniyat fakultetlari, pedagogika kollejlarning jismoniy tarbiya bo'limlarida o'qitiladi. Shuningdek, maktabgacha tarbiya pedagogikasi, boshlang'ich ta'lim pedagogikasi va o'qituvchilar tayyorlovchi fakultetlar, kollejlarda turizmning nazariy bilimlar hamda amaliy mashg'ulotlari haqida tushunchalar beriladi.

Hozirgi zamon turizmi bo'yicha kadrlar tayyorlovchi turizm fakulteti va turizm kollejlarning o'quv rejalarida piyoda yurish turizmi e'tiborga olinmagan. Ularda asosan xorijiy sayyohlar va mahalliy sayyohlarning tarixiy-madaniy joylarga sayr (ekskursiya) qilishi, ularning tashkiliy faoliyatlari, madaniy xizmat xo'jalik ishlari, moddiy-texnik ta'minot kabi murakkab faoliyatlar bilan bog'liq bo'lgan nazariy bilim hamda amaliy ko'nikmalar bilan qurollantirishga asosiy e'tibor berilmoqda. Bu jarayonlar albatta tabiiy bir hol hisoblanadi. Chunki, xalqaro turizmning mazmunlari, shakllari va tashkiliy yo'llari shuni taqozo etadi.

ASOSIY QISM

Turizmda o'qitish va uning deyarli barcha holatlarida muvaffaqiyati o'qituvchi va o'rganuvchini bir-birini tushinishiga, ya'ni o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga berilgan vazifalarni tushuntirishning to'g'riligiga bog'liq. Bundan tashqari, bu nafaqat umumiy, balki aniq (birlashtirilgan) vazifalarga ham tegishli, ular ko'p sonli omillarga (ilgari o'rganilgan materialni

mohirona egallash, talabaning individual xususiyatlari, jismoniy holati darajasi, yillar soni va boshqalar) asoslangan.

O'zbekiston Respublikasining davlat ta'lim standartlari asosida barcha turdagi va toifadagi o'quv yurtlarida Jismoniy tarbiya dars sifatida tashkil etiladi. Uning mazmun, shakl va maqsadlari Jismoniy tarbiya dasturlarida to'la ifoda etilgan. Ular asosan jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyatining mazmunlariga rioya qilingan holda belgilanib, jismoniy tarbiya vositasi sifatida sayohatga (turizm) ham alohida o'rin berilgan.

Sog'lom avlod davlat dasturining amalga oshirilishini ta'minlovchi «Alpomish» va «Barchinoy» maxsus testlarining amalga oshirilishi muhim ahamiyatga egadir, ya'ni 6 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan aholining salomatligini yaxshilash, o'quvchi yoshlar, talabalar va mehnatkash, ijodkor ziyolilarning jismoniy barkamolligini tarbiyalash, ularning mehnat va mudofaa ishlariga yaroqli, qobiliyatli bo'lishlari hozirgi davr talabalaridan biridir.

Turizmning shakllari, turlari va maqsad, vazifa hamda mazmunlarini yanada kengaytirish maqsadida maxsus testlar tarkibiga turizmning (sayr-sayohat) kiritilishi bejiz emas.

Farg'ona vodiysi, Toshkent viloyati, Jizzax, Samarqand va Janubiy viloyatlarning ko'pchilik qismi katta-kichik tog'lar bilan o'ralgan. Daryolarning so'lim sohirlari, keng yaylovlar yozgi dam olish va sog'lomlashuv tadbirlarini tashkil qilishga ancha qulay hisoblanadi. Shu sababdan ham bunday manzarali, xush havo va salqin joylarda mehnatkashlarning dam olish uylari, idoralarning sog'lomlashtirish maskanlari va o'quvchi yoshlarning yozgi dam olish oromgohlari joylashgan. Ularda ta'lim-tarbiya va sog'lomlashtirish bilan bog'liq bo'lgan turli tuman madaniy hamda ommaviy sport tadbirlari uyushtiriladi. Ularning tarkibida bir kunlik va tunab kelish piyoda sayohatlari muhim o'rin egallaydi.

Oromgohlarning geografik jihatdan joy-

lashishi, moddiy texnik bazaga ega bo'lishi va mutaxassislarning tajribalari asosida piyoda yurish sayohatlarining yo'nalishlari (ma'rifiy) bajariladigan amaliy faoliyatlar har xil bo'lishi mumkin.

Shu asosda umumiy ravishda hisobga olib, quyidagilarni bayon etishga to'g'ri keladi:

ertalabki gigienik gimnastika (zaryadka) mashqlarini bajarish va tashkil qilishda past-baland joylardan o'tish, atroflarni tomosha qilish;

Oromgohning tartib rejasi (grafik) asosida kunning birinchi yoki ikkinchi yarmida oromgoh atroflarini aylanib o'tish, o'simliklar, daraxtlar, parrandalarning turlari bilan tanishish (xaftada 2-3 marta);

Dam olish kunlari (rejaga qarab) bir kunlik va tunab kelish piyoda sayohatlarini tashkil qilish. Bunda dovonlardan oshish, diqqatga sazovor joylar (o'rmon, buloqlar, turli shakllardagi toshlar, qirlar va h.k.) bilan tanishiladi;

Oromgohda dam olishning yakunida katta gulxan yoqilib, suhbat, o'yinlar, raqslar, qo'shiq, topishmoq va turli o'yin-bahslar tashkil qilinadi. eng faol o'quvchi-sayyohlar rag'batlantiriladi. Bu tadbirlarni oromgohning instruktor-tashkilotchisi tomonidan tashkil qilinadi.

Talabalarining sog'lomlashtirish sport maskanida sayohatlarni o'tkazish.

Nizomiy nomidagi Toshkent DPU, Farg'ona DU, Alisher Navoiy nomidagi Samarqand DU va yana bir qator oliy o'quv yurtlarining yozgi sog'lomlashtirish sport maskanlari 50 yildan ortiq tajribalarga ega. Xumson (Toshkent DPU), Shohimardon (Farg'ona DU), Osh, keyinchalik Omonqo'ton (SamDU) maskanlarida sayohatlar ikki yo'l bilan olib boriladi:

Barcha fakultetlardan yig'ilgan talabalar jamoasi (guruhlar) yozning iyul va avgust oylarida (ikki potok) dam olish, sog'lomlashtirish, sport, piyoda yurish turlari bo'yicha faoliyatda bo'ladi.

Jismoniy tarbiya va jismoniy madaniyat fakultetlarining I-II bosqich talabalarini mayi-iyun oylarida (bir oy) o'quv-yig'in

(ucheb.n.sbor) mashg'ulotlarini o'tkazadi.

Mazkur tadbirlar asosan o'quv bo'limi, fakultetlarning rahbarligi, kasaba uyushmasi hamda yoshlar ijtimoiy harakatining "Kamolot" jamg'armasi, sport klub, jismoniy tarbiya kafedrasining bevosita tashkilotchiligi va rahbarligida o'tkaziladi.

Umum dam olish (fakultetlarning talabalari) tadbirlarida piyoda yurish sayohati quyidagicha tashkil qilinadi:

Haftada 1-2 maskan atroflarini tomosha qilish, joylar bilan tanishish (sayohatlarga tayyorgariile maqsadida);

Dam olish kuni (reja asosida boshqa kun bo'lishi ham mumkin) sayohatni o'tkazish. Bunda borish-kelish masofasi joylarning sharoitiga to'siqlar, balandliklar, suvli yoki suvsiz erlar) qarab 8-10 km dan kam bo'lmasligi lozim;

Dam olish muddati oxirlarida tunab kelish sayohatini o'tkazish;

So'nggi kun-kechada katta gulxan yoqilib, maskandagi ishlarga, qatnashchilarning faoliyatiga yakun yasaladi.

Jismoniy tarbiya va jismoniy madaniyat (chaqiriqqacha harbiy ta'lim ham) fakultetining talabalari bilan piyoda yurish quyidagi tartibda bo'ladi:

Maskanda tunab-yashash sharoitida:

Turizm bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni o'tkazish (ma'ruza, seminarlar);

Mavzular bo'yicha amaliy mashg'ulotlar (jihozlar, topografiya, tibbiy yordam va h.k.);

2-3 mara ba bir kunlik va tunash kelish piyoda yurish sayohatlarini o'tkazish.

Ko'p kunlik (5-6 kun) piyoda yurish sayohatlari:

Ma'ruzalar, seminar va amaliy mashg'ulotlardan keyin (4-5 kun) ko'p kunlik sayohatlarga layyorgarlik;

To'rtvalarga (ryukzak) ust-kiyim bosh, kerakli buyumlar, sayohat jihozlari, oziq-ovqatlarni joylashtirish;

Sayohatning birinchi kuni reja asosida 10-12 km masofani piyoda yurib o'tish (sharoitlar asosida masofa uzaytirilishi va qisqartirilishi mumkin);

Sayohatning 2-3 kunlari kamida 30-35 km masofani bosib o'tish;

Manzilga etib, yarim (to'la) kun dam olish;

Maskanga qaytish boshqa yo'nalishda (marshrut) bo'lishi maqsadga muvofiqdir;

Borish yoki qaytishda birinchi darajali qiyinchilikdagi (kategoriya) dovondan (er sathidan 1,5-2 km baland) oshish zarurdir. Bu talab o'quv rejasi bo'lib, qatnashchilar turizm bo'yicha uchinchi razryad me'yorini (normativ) bajarishlari ko'zda tutilgan. Yurish yo'llarining masofasi jami (avvalgi sayohatlar hisobidan) 120-130 km ni tashkil qiladi.

Ko'p kunlik piyoda yurishlar davomida yoki yurishlardan qaytib kelgach, avvaldan tayyorlangan turizm trassasida (maxsus joylarda) texnika musobaqasi o'tkaziladi. Bunda asosan quyidagi talablar amalga oshirishi kerak:

Trassa masofasi kamida 6-8 km bo'lib, past-baland, qir, soyYu jarlik, tekisliklarda 8-10 ta nazorat (kontrol) punkt o'tmatiladi. Ular qatnashchilar uchun mutloq noma'lum bo'lishi va har bir punktda maxsus belgi (konserva qutisi yoki baklajkaga solingan yozuv, №) bo'lishi lozim. Musobaqachilar vaqtga yurib-yugurib ulami topib yig'ib musobaqa boshlangan joyga (finish) olib kelib topshirishi shart.

Nazoral punktlarini topishda maxsus chizma (sxema) va kompaslardan foydalaniladi. Ba'zi joylarda yo'nalishlarni ko'rsatuvchi belgi (strelkalar) o'tmatiladi.

Joy laming sharoitiga qarab va hakamlaming ko'rsatmasi asosida to'siq-tosh yoki ariqdan sakrab o'tish, arqonga osilib balandlikka (3-4 m) chiqish va tushish, «Jarohatlanganlami» zambilda (labiiy moslamalar, kiyim, odeyal) ko'tarib belgilangan joyga (25-20 m) avaylab tez olib borish va birinchi libbiy yordam ko'rsatish reja-lashtiriladi. eng so'ngida esa vaqtga chodir o'tmatish, to'rtvaga (ryukzak) buyumlarni joylashtirish bo'yicha musobaqa — bahs o'tkaziladi.

O'quv yig'in mashg'ulotlarining oxirida katta gulxan tashkil qilinadi va barcha faoliyatlariga yakun yasaladi.

O'quv yig'in jarayonidagi turizm

mashg'ulotlari talabalarga quyidagi talablarni qo'yadi:

Turizm bo'yicha nazariy bilimlarni egallash va amaliy malakalar hosil qilish.

Turizm jihozlarini (shaxsiy va guruh) yig'ishtirish, saqlash, olib yurish.

Oziq-ovqatlar hajmi va ularning kuchini (kaloriya) biiish.

Topografik biiimlarni mukammal egallash, yo'lda yurish chizmalarini tayyorlash, kompas bilan ishlash.

Jarohatlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish usullarini biiish, kerakli dorilarni nomlari va qachon, qanday qilib ulardan foydalanishni bilish.

Turizm texnikasiga doir maxsus va umumiy mashqlarni amaliy jihatdan bajarishni bilish.

Sayohat rahbari va uning yordamchilarga quloq solish, topshiriq va vazifalarni so'zsiz bajarish.

O'z ixtisosi (sport turi) bo'yicha maxsus mashqlar va umumrivojlantiruvchi mashqlarni har kuni takrorlash.

Biron musiqa asbobini chala biiish yoki qo'shiq aytish, raqsga tushishni bilish.

Kinokamera, videoapparat, fotoapparatlarni ishlata biiish.

Tartib-intizomni saqlash, o'zaro hamkorlik va yordam berish kabi fazilatlariga rioya qilish.

Kurs (bosqich) ishlari uchun materiaollar to'plash.

Sayohat rahbari tomonidan yana boshqa vazifalar qo'yilishi mumkin.

XULOSA

Umumiy xulosa shundaki, mamlakatda turizm harakatini tashkil qilish va boshqarish davlat hamda jamoatchilik tizimlari tashkil etilib, ular aholining turizm bilan faol shug'ullanishlariga imkoniyatlar yaratmoqda.

O'quv-tarbiya muassasalari, ishlab chiqarish korxonalari va turli ixtisoslikdagi boshlang'ich jamoalarda xalqaro va mahalliy turizmning ijtimoiy-madaniy va tarbiyaviy xususiyatlariga e'tibor kuchaytirilmoqda.

O'zbekturizm Milliy Kompaniyasi, ekotur xalqaro jamiyati, o'rmon xojaligi va

qo'riqxonalar idora-tashkilotlarining amaliy faoliyatlari ishlab chiqarish-o'zini-o'zi moliyaviy ta'minlash tamoyillari asosida rivoj topmoqda.

O'quv muassasalari, mehnat jamoalari va mahallalarda sayr-sayohat tadbirlarini uyushtirish va boshqarishda jamoatchi kadrlar-instruktorga katta faoliyat ko'rsatmoqda.

Tuman, shahar miqyosida turizm bo'yicha instruktor-tashkilotchi faollarni tayyorlash bilan boshlang'ich jamoalar faoliyatiga ko'maklashish izga tushmoqda.

Ommaviy axborot vositalari, teleradiolarda o'lkashunoslik mavzusidagi maqolalar, lavhalar, videotasvirlar ko'pchilikning diqqatiga sazovor bo'lmoqda. Bular esa sayr-sayohatlar bilan shug'ullanishga bo'lgan qiziqish, havas, orzu-umidiarni oshirib, tobora kengaytirmoqda,

Bunday ijtimoiy-tarbiyaviy va madaniy tadbirlar turizmni ommalashtirish, shu sohada instruktorlar tayyorlashni taqozo etmoqda. Bu faoliyatlarni yuzaga keltirish va yanada yaxshilash uchun turizm bo'yicha federatsiyafarni tashkil qiliish lozim bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. –Toshkent, O'RQ-637-son. 3-7-b.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning "Umumiy ovqatlanish va turizm sohasini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2021 yil 25 avgustdagi PQ-5232-son qarori.

3. Boyboboyev B., Mirzayev S., Jalilov A. Turistik poxodlarda gigienik va tibbiy ta'minot. Namangan, Namangan nashriyoti, 1993.-33b.

4. Ханкельдиев, Ш. Х. (2023). СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ 7-10 ЛЕТ С НОРМАТИВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ТЕСТОВ ЗДОРОВЬЯ «САЛОМАТЛИК». Scientific-Theoretical Journal of International Education Research, 1(3), 27-34. <https://research-edu.com/index.php/>

[edu/article/view/200](https://research-
edu.com/index.php/edu/article/view/200)

5. Karimov N.X. Turizm turlariga qo'yiladigan talablarning zamonaviy tasnifi //ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish:muammolar, tendensiyalar va istiqbollari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman.2023 yil 15 aprel. - Toshkent. 2023.-B 582-588.

6. Karimov, N. (2023). TALABALARDA TURIZMNING EKSTREMAL VA SPORT TURLARIGA OID KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHDA TAJRIBA SINOV NATIJALARINING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI. Scientific-Theoretical Journal of International Education

Research, 1(2), 95-103. [https://research-
edu.com/index.php/edu/article/view/43](https://research-
edu.com/index.php/edu/article/view/43)

7. Mirhayitova S., Akbarova M. Modulli texnologiya. Boshlang'ich ta'lim tizimi uchun qo'llanma. – Toshkent: O'qituvchi, 2004 – №1 – 18 b.

8. Mamajonov, D. (2023). STATIK MASHQLARNI O'RGATISH JARAYONIDA TA'LIM USULLARINING QO'LLANILISHI. Scientific-Theoretical Journal of International Education Research, 1(1), 88-92. [https://
research-
edu.com/index.php/edu/article/
view/22](https://
research-
edu.com/index.php/edu/article/
view/22)

Каримов Неъмат Холйигитович

Наманганский государственный университет

факультет физической культуры заместитель декана по учебной работе

E-mail: karimovnemat@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ И ТУРИЗМА

Аннотация. В данной статье описаны значение, цели и задачи туризма, актуальность и особенности организации туризма на дачных курортах и оздоровительно-спортивных объектах.

Ключевые слова: туризм, спортивные объекты, курорты, виды туризма.

Karimov Ne'mat Kholyigitovich

Namangan State University Faculty of Physical Culture

deputy dean for academic affairs

E-mail: karimovnemat@gmail.com

FEATURES OF SUMMER RECREATION AND HEALTH SPORTS FACILITIES AND TOURISM

Annotation. This article describes the importance, goals and tasks of tourism, the relevance and features of the organization of tourism in summer resorts and health sports facilities.

Key words: tourism, sports facilities, resorts, types of tourism